

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Factores asociados al desarrollo de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados por falla cardíaca.

2. Planteamiento del problema

La lesión renal aguda (LRA) es un deterioro súbito de la función renal definido por los criterios KDIGO 2012. En el contexto del síndrome cardiorrenal tipo 1, la disminución de la función cardíaca provoca alteraciones hemodinámicas, neurohormonales e inflamatorias que favorecen la LRA. En pacientes hospitalizados por agudización de falla cardíaca, la incidencia de LRA alcanza 30–40% y se asocia con mayor mortalidad, estancia hospitalaria prolongada y riesgo de enfermedad renal crónica. Factores como comorbilidades, congestión venosa, hipoperfusión y tratamiento farmacológico influyen en su desarrollo. El estudio se realizará en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

3. Objetivo general

Identificar los factores clínicos, demográficos y paraclínicos asociados al desarrollo de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda en el Hospital Civil de Guadalajara Juan I Menchaca.

4. Diseño

Cualitativo, descriptivo, transversal, retrospectivo.

5. Métodos

Se llevará a cabo un estudio retrospectivo de cohorte en pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Se analizarán las características clínicas, demográficas y paraclínicas asociadas al desarrollo y severidad de la LRA, así como sus desenlaces hospitalarios, incluyendo necesidad de TSR, mortalidad intrahospitalaria y duración de la estancia.

6. Institución a implementar

Servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00062.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |